

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI AHOLISINI TABIIY O‘SISHIDAGI O‘ZGARISHLAR VA UNING SABABLARI

Xodjaeva G.A., Alieva B.A.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada Qoraqalpoqiston respublikasi hududlarining aholi dinamikasi, uning tug‘ilish, o‘lim, tarkibiy va hududiy harakatlariga bog‘liqligi, 2013, 2018 va 2023 yillardagi aholi sonining taqqoslangani va Qoraqalpoqiston Respublikasi aholisi qanday sabablarga ko‘ra o‘zgarganligi haqida aytilgan.

Kalit so‘zi: Ijtimoiy-iqtisodiy omillar, tug‘ilish, o‘lim, migratsiya, demografik omillar, urbanizatsiya.

Аннотация: В статье рассказывается о динамике численности населения территорий Республики Каракалпакстан, ее зависимости от рождаемости, смертности, структурных и территориальных перемещений, сравнивается численность населения в 2013, 2018 и 2023 годах и по каким причинам изменилось население республики Каракалпакстан.

Ключевое слово: социально-экономические факторы, рождаемость, смертность, миграция, демографические факторы, урбанизация.

Kirish. Har bir davlat taraqqiyotini mukammal o‘rganish birinchi navbatda uning aholisini yani demografik jarayonlarni chuqur ilmiy tahlil etishni taqoza etadi. Jamiyatni tashkil etgan ijtimoiy-iqtisodiy guruhlar, tug‘ilish, o‘lim, nikoh va ajralish kabi demografik jarayonlar, ishlab chiqarishning asosi bo‘lgan mehnat resurslari, turli davlatlarda, turli tarixiy davrlarda olib borilgan demografik siyosatlar, jamiyat rivojlanishida asosiy zamin hisoblangan.

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini «insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risidagi farmonida kelajagimiz bo‘lgan farzandlarimizga e‘tiborni ko‘rishimiz mumkin [1]. Sog‘liq saqlash sohasida va ta‘lim sohasidagi g‘amxorliklar bizlarni yanada jiddiyroq yondashuvga chaqiradi. Bu esa o‘z navbatida bir qancha topshiriqlarni belgilab beradi.

Tanlangan mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, mamlakatimizda so‘nggi yillarda tug‘ilish va o‘lim darajalarida o‘zgarishlar yuz bermoqda. Keyingi o‘n yillikni solishtiradigan bo‘lsak tug‘ilish darajasi mutloq sonda 2013-2023 yillarda 4921 ming kishiga kamaygan va kamayishda davom etmoqda, o‘lim darajasi esa 2013-2023 yillar oralig‘ida 1958 ming kishiga ortgan.

So‘nggi paytlarda ko‘plab mamlakatlarda demografik muammo avj oldi. Qoraqalpoqistonda ham bu muomma chetlab o‘tmadi. Qoraqalpoqiston

Respublikasida tug'ilish darajasi o'rtacha hisoblanadi. Bu ko'rsatkichni saqlab qolish va o'rta darajadan past darajaga tushib ketmasligi uchun muammoga atroflicha yondashish lozim.

Aholining demografik vaziyatini o'rganish, uning umumiy aholi soni va tadrijiy o'sishini dinamikasini o'rganishdan boshlanadi. Sababi, bu ko'rsatkichlar mamlakatning tarixi rivojlanish xususiyatlari va siyosiy vaziyatiga bevosita bog'lik kelib chiqadi [2, 35].

Aholining ko'payishining bir necha turlari mavjud bo'lib, ularning har biri tug'ilish darajasi, o'lim darajasi, tabiiy o'sish va boshqa demografik ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Qoraqalpog'istonda 1979-1989-yillar davomida aholining tabiiy o'sishi jadal bo'lganligini ko'rsatadi. Undan keyingi davrda, ya'ni 1989 - 1999 yillarda tug'ilish 57,6 % bo'lgan. Bu jarayon 1999-yildan 2014-yilgacha davom etdi va o'sdi. Ammo uning o'rtacha yillik ko'payishi oldingi davrga qaraganda kamroq bo'lgan. 1989-1999 yillar atrofida ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'sirida tug'ilish darajasining pasayishi aniqlandi.

2013-yilda tug'ilishning umumiy darajasi 22,7 % tashkil etgan bo'lsa, bu 2023-yildagi Qoraqalpog'istonda aholi va salomatlik tadqiqoti natijalariga ko'ra, bu ko'rsatkich 2013 yilga nisbatan 0,6% pasaygan, ya'ni tug'ilish pasayish darajasiga tushib qolgan. 2018-yilda Qoraqalpog'iston bo'yicha aholining tug'ilishi 21,6% tashkil topgan bo'lsa ushbu ko'rsatkich eng kam Shumanay tumani (17%), eng yo'qori ko'rsatkich Ellikqal'a tumani (26 %) kuzatilgan. 2023-yili Qoraqalpog'istonda 22%, Shumanay va Bo'zatou tumanlarida 17%, Beruniy va Ellikqal'a, Nukus tumanlarida 26 % bo'lgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida tug'ilishning umumiy koefficientini quyidagi 1-diagrammada ko'rishimiz mumkin.

Binobarin, shahar va tumanlarda aholining tug'ilishdagi farqlarni aniqlashda uning o'rtacha ko'rsatkichidan foydalanish qulay va o'sha asosda ular quydagi guruhlariga ajratiladi: birinchi guruhga tug'ilish darajasi yuqori bo'lgan Ellikqal'a Nukus tumani, Beruniy, Amudaryo tumanlari; ikkinchi guruhga, yuqoridagi holat o'rtacha bolgan Chimboy, Nukus shahri, Qo'ng'iro't, Qanliko'l, Xo'jayli, To'rtkul tumanlari; va uchunchi guruhga aholining tug'ilish past hisoblangan Shumanay, Bozatau, Qarao'zek, Mo'ynoq, Taxi'yatosh, Taktako'pir, Kegeyli tumanlari kiradi [3, 37].

1-diagramma

QR statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan ishlab chiqildi

Demografik jarayonlar bo'yicha shahar va qishloq joylar keskin farqlanadi. Yuqorida keltirilgan guruhlar urbanizatsiya darajasi bo'yicha ham bir-biridan keskin farq qiladi. Bu jarayon, o'z navbatida, aholining tabiiy o'sishiga tog'ridan tog'ri ta'sir etadi. Masalan, 2023 yil holatiga aholining tabiiy o'sishi yuqori bo'lgan birinchi guruhda urbanizatsiya darajasi 25%, ikkinchi guruhda o'rtacha ko'rsatkichga ega bo'lgan joylarda 43% va uchinchi guruhda 49% (Nukus shahrisiz) ni tashkil qiladi. 2013 yilda esa birinchi guruhda 25%, ikkinchi guruhda 43%, uchinchi guruhda 32% tashkil etgan. Shunday qilib ikkinchi va uchinchi guruh shahar va tumanlari aholi sonining o'sishiga urbanizatsiya faoliyatidan boshqa geografik joylashuvi, mintaqaning ekologik ahvoli va migratsiya ta'sir qiladi. Shuniyam aytib o'tish kerak, 2023 yilga kelib Bozatau va Taxiyotosh tumanlariga tuman maqomi berilgan (1-jadval).

Aholining tabiiy o'sishiga ijtimoiy-iqtisodiy omillardan tashqari demografik va ekologik vaziyat ham belgili darajada ta'sir etadi. Sababi, mintaqa aholisining tabiiy o'sish jarayonida yuz berayotgan o'zgarishlar nikoh ko'rsatkichlariga va aholining yosh-jins tarkibiga bog'lik bo'lib, 2000-2010 yillar davomida aholining nikohga kirigan har bir ming kishiga 7,5 dan 10,8 kishiga o'sgan. Unga sabab, mintaqada aholisining tabiiy o'sish eng yuqori bo'lgan davrda (1979-1990 yillari aholining tabiiy o'sishi o'rtacha 30-35 promille) tug'ilgan aholi hozirgi kunga kelib bu jarayonda faol qatnashadi. Ekologik holat esa asosan aholining kasallanishi natijasida o'lim darajasining va bolalar o'limining yuqori bolishiga ta'sir etadi. Bu jarayonlar Orol dengizidan uzoq hududlarda, yani shimoldan janubga farqlanib boradi [3, 56].

1-jadval

Qoraqalpog'iston tumanlari va shaharlari aholisining o'rtacha tabiiy o'sishi bo'yicha guruhlanishi (2013-2023-yillar)

Daraja	Aholining tabiiy o' simi bo' yicha guruhlar	2013 yil	Urbanizatsiya darajasi 2013y (%)	Daraja	Aholining tabiiy o' simi bo' yicha guruhlar	2023 yil	Urbanizatsiya darajasi 2023y (%)
I	yuqori (23,7% va undan yuqori)	Beruniy, Ellikqal'a, Nukus tumani	25%	I	yuqori (23,2% va undan yuqori)	Ellikqal'a, Nukus tumani, Beruniy, Amudaryo	25%
II	o'rtacha (21,7-23,6%)	Amudaryo, Xo'jayli, Qo'ng'iroq, Qanliko'l, Chimboy, Taktako'pir, To'rtkul, Kegeyli	43%	II	o'rtacha (20,2-23,1%)	Chimboy, Nukus shahri, Qo'ng'iroq, Qanliko'l, Xo'jayli, To'rtkul	49%
III	Pas (19,6-21,6%)	Shumonay, Mo'ynoq, Nukus shahri, Bozatau, Qarao'zek	32%	III	Pas (17,3-20,2%)	Shumanay, Bozatau, Qarao'zek, Mo'ynoq, Taxiyatosh, Taxtako'pir, Kegeyli	43%

Jadval QR statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan.

Demografik vaziyat tug'ilish, o'lim va migratsiya ko'rsatkichlari asosida shakllanadi. O'lim darajasi, birinchi navbatda, odamlarning farovonligi, ovqatlanish madaniyati va jamoat sog'liqni saqlash xizmatlarining rivojlanish darajasi bilan bog'liq.

2023 yil holatiga tug'ulishda kutilayotgan o'rtacha umr davomiyligi 72,7. Ushbu ko'rsatkich erkaklar uchun 70,5 yosh, ayollar uchun 75 yoshga to'g'ri keladi. Shu bilan birga, o'rtacha umr ko'rish davri shahar joylarda 69,7 yosh, qishloq joylarda 75,9 yoshni tashkil etmoqda. Insoniyat tarixida tinchlik davrida, maxsus tabiiy ofatlar va epidemiyalarsiz aholining bunday past ko'rsatkich berishiga sabab bo'layotgan muammolari bartaraf qilish zarur.

Aholining mexanik o'sishi-ma'lum bir hududga kelganlar soni va ma'lum bir vaqt ichida undan chiqib ketganlar soni o'rtasidagi farq. Aholining migratsiyasi bir nechta umumiy va spetsifik qonuniyatlari asosida yuz beradi. Lekin uning tuzilishiga ko'plab omillar ta'sir etib, ular ijtimoiy-iqtisodiy, demografik, etnografik, tabiiy-iqlimiy va h. k. omillar [4, 32].

2-jadvaldan ko‘rib turganimizdek, keltirilgan yillar ichida eng yuqori teris soldoga 2005-yil ega bo‘lgan. 2003-2007 yillar oralig‘ida migraciya soldosi eng yuqori salbiy soldoga ega bo‘lib, unga sabab 2001-2002-yillarda bo‘lib o‘tgan suv tanqisligi, qolaversa qozoq millati vakillarining Qozog‘iston Respublikasiga eng ko‘p ko‘chganligi (agar 1989-yili qozoq millati vakillarining ulishi Qoraqalpog‘istonning milliy tarkibida 27% bo‘lgan bo‘lsa, bu hozirgi kunda 16%ga teng).

2-jadval

Qoraqalpog‘iston Respublikasi aholisining migraciya ko‘rsatkichlari

Yillar	kelgan	ketgan	saldo
2000	12927	16846	-3919
2005	12783	34106	-21323
2010	14275	26971	-12696
2015	10850	16181	-5331
2020	7779	12457	-4678
2022	7754	13270	-5516
2023	8399	15875	-7476

Jadval QR statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan.

Albatta, har bir mamlakatda tabiiy o‘shiga turli omillar ta'sir qiladi. Bularga ijtimoiy-iqtisodiy turmush sharoiti, ta'lim, tibbiyot, reproduktiv yoshdagi ayollar sonining kamayishi, birinchi marta tug‘ilgan ayollar yoshining o‘shishi, nikohlar sonining kamayishi va ajralishlarning yuqori darajasi, oila va ayollarning jamiyatdagi rolining o‘zgarishi bilan ham bog‘liqdir.

Xulosa

Jamiyatni tashkil etgan ijtimoiy-iqtisodiy guruhlar, tug‘ilish, o‘lim, nikoh va ajralish kabi demografik jarayonlar, ishlab chiqarishning asosi bo‘lgan mehnat resurslari, turli davlatlarda, turli tarixiy davrlarda olib borilgan demografik siyosatlar, jamiyat rivojlanishida asosiy zamin hisoblangan.

Xulosa qilib aytganimizda, Qoraqalpog‘iston aholisining kelajagini o‘rganish uchun kompleks dastur ishlab chiqilishi va chuqur tadqiq etilishi lozim. Buning barchasi aholining sifat jihatidan rivojlantirilishiga yunaltirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni, 28-yanvar, 2022.
2. Тожиева З.Н. Иқтисодий ва демографик статистика. – Т., 2002. - 160 б.
3. Xodjaeva G.A., Embergenov N.J. Qaraqalpaqstan Respublikasiniñ demografiyası.// Nókis. «Miraziz Nukus», 2021. 104 b.
4. Xodjaeva G.A. Qaraqalpaqstan Respublikasiniñ migraciya procesi hám oniñ mashqalaları. Nókis. «ILIMPAZ». 2023, 100 b.